

IMPRESIÓN 3D Y ELECTRO MEMBRANAS: UNA NUEVA FORMA DE DETECTAR MEDICAMENTOS EN EL AGUA

César Castro García^{1,2}, Verónica Rodríguez², Edwin Palacio¹, Luz O. Leal Quezada², Laura Ferrer¹

¹*Analytical chemistry group, Department of Chemistry, University of Balearic Islands, Carretera de Valldemossa, Km 7.5, E 07122, Palma de Mallorca, Spain.*

²*Environment and Energy Department, Advanced Materials Research Center (CIMAV) S.C., Miguel de Cervantes 120, Chihuahua, Chih. 31136, Mexico.*

Palabras clave: Extracción con electro membranas; Solventes eutécticos profundos; Impresión en 3D.

Cada día, millones de personas toman medicamentos para tratar enfermedades. Sin embargo, lo que pocos saben es que una parte de estos fármacos no es absorbida completamente por el cuerpo y termina en el agua después de ser excretada. Aunque las plantas de tratamiento de aguas residuales eliminan muchas sustancias, no siempre pueden retener los residuos de los medicamentos. Esto hace que lleguen a ríos, lagos y mares, afectando a los ecosistemas acuáticos y representando un posible riesgo ambiental [1,2].

Para entender mejor este problema, un grupo de investigadores ha desarrollado un método innovador llamado extracción con electro membranas líquidas (EME). Este proceso permite detectar y analizar la presencia de medicamentos en el agua con gran precisión. El método utiliza un dispositivo impreso en 3D que contiene una membrana líquida especial hecha con solventes eutécticos profundos. Estos líquidos tienen la capacidad de atraer y concentrar los medicamentos presentes en el agua. Luego, con ayuda de una pequeña corriente eléctrica, los contaminantes son extraídos y analizados en el laboratorio [3–5].

Detectar con precisión estos residuos en el agua es clave para entender cuánta contaminación hay realmente. Aunque esta técnica no elimina los fármacos, sí nos da pistas muy valiosas para tomar cartas en el asunto.

Gracias a estos datos, las autoridades pueden aplicar normas más estrictas para cuidar el medio ambiente y proteger nuestra salud. Además, la ciencia sigue buscando nuevas formas de vigilar y reducir esta contaminación. Al final, todo empieza por conocer el problema: generar conocimiento es el primer paso para tomar decisiones que ayuden a cuidar el agua y el planeta.

Fig. 1. (a) Tapa del dispositivo; (b) Dispositivo portamuestras con base para acoplamiento al dispositivo de fase aceptora; (c) Dispositivo de fase aceptora; (d) Dispositivo ensamblado; (e) Diagrama de configuración para EME; (f) Imagen del sistema EME ensamblado en el laboratorio.

Agradecimientos

Los autores agradecen profundamente el soporte económico a través del proyecto PID2019–107604RB-I00 MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033. Y también César Castro agradece al apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) por la beca de doctorado otorgada.

Referencias

- [1] S. González-Alonso, L.M. Merino, S. Esteban, M. López de Alda, D. Barceló, J.J. Durán, J. López-Martínez, J. Aceña, S. Pérez, N. Mastroianni, A. Silva, M. Catalá, Y. Valcárcel, Occurrence of pharmaceutical, recreational and psychotropic drug residues in surface water on the northern Antarctic Peninsula region, *Environ. Pollut.* 229 (2017) 241–254.
- [2] M. Ortúzar, M. Esterhuizen, D.R. Olicón-Hernández, J. González-López, E. Aranda, Pharmaceutical Pollution in Aquatic Environments: A Concise Review of Environmental Impacts and Bioremediation Systems, *Front. Microbiol.* 13 (2022) 869332.
- [3] W.A. Khan, P. Varanusupakul, M.B. Arain, A. Niaz, S. Pedersen-Bjergaard, M. Soylak, Modified and hyphenated electromembrane extraction techniques and their applications for food analysis, *TrAC Trends Anal. Chem.* 178 (2024) 117861.
- [4] S. Sedehi, H. Tabani, F. Dorabadizare, S. Pedersen-Bjergaard, M. Ramos-Payán, A comparative evaluation of analytical green metrics for microextraction techniques based on polymeric and gel membranes as solid support, *TrAC Trends Anal. Chem.* 178 (2024) 117840.
- [5] T.K. Rye, G. Martinovic, L.V. Eie, F.A. Hansen, T.G. Halvorsen, S. Pedersen-Bjergaard, Electromembrane extraction of peptides using deep eutectic solvents as liquid membrane, *Anal. Chim. Acta.* 1175 (2021) 338717.